

INDICADORES DE DESEMPENHO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Angela Cristina Schmidt Meneghetti
Contadora e Advogada. Especialista em Direito Tributário.
Fundadora da Contec Contabilidade.
Balneário Camboriú – SC – Brasil.
E-mail: angelaschmidt.bc@gmail.com

Nota da autora: O presente artigo foi elaborado originalmente no ano de 2011, refletindo o contexto acadêmico e gerencial vigente à época. Ressalta-se que, embora tenham ocorrido evoluções teóricas e práticas na área de gestão e indicadores de desempenho, os fundamentos conceituais apresentados permanecem atuais e relevantes para a análise das micro e pequenas empresas.

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar modelos de sistemas de indicadores de desempenho para micro e pequenas empresas, demonstrando, de forma prática e objetiva suas utilidades. A partir da convivência com micro e pequenos empresários, são abordados modelos existentes e suas contribuições para o gerenciamento organizacional. Os indicadores de desempenho são instrumentos essenciais que permitem mensurar, acompanhar e avaliar resultados, auxiliando na tomada de decisões e no controle das atividades empresariais. Quando adequadamente selecionados, medidos e analisados, contribuem para a melhoria contínua dos processos, permitindo identificar falhas, corrigir desvios e potencializar resultados. Dessa forma, evidencia-se que a utilização de indicadores é fundamental para a sustentabilidade, competitividade e crescimento das micro e pequenas empresas.

Palavras-chave: Indicadores de desempenho; Medições; Microempresa.

ABSTRACT

This article aims to present models of performance measurement systems for micro and small enterprises, demonstrating their practical and objective applications. Based on direct experience with micro and small business owners, existing models are discussed along with their contributions to organizational management. Performance indicators are essential tools that enable the measurement, monitoring, and evaluation of results, supporting decision-making processes and the control of business activities. When properly selected, measured, and analyzed, they contribute to continuous process improvement by allowing the identification of failures, correction of deviations, and enhancement of results. Therefore, the use of performance indicators is fundamental to the sustainability, competitiveness, and growth of micro and small enterprises.

Keywords: Performance indicators; Measurement systems; Micro and small enterprises.

1 INTRODUÇÃO

Mercados dinâmicos, complexos e altamente conectados formam o ambiente onde estão inseridas as micro e pequenas empresas. Negócios e atividades cada vez mais inter-relacionadas exigem das micro e pequenas empresas uma capacidade de resposta adaptativa e inovadora sem precedentes. Muitas adversidades têm sido enfrentadas tanto do ambiente interno quanto externo e os espaços são conquistados e ocupados demonstrando altas doses de persistência e empreendedorismo.

Os pequenos negócios são peças fundamentais no cenário econômico de qualquer país. A participação de micro e pequenas empresas no conjunto dos estabelecimentos formais brasileiros é maciça e corresponde a 99,0% do total, entre 2000-2008. A partir de 2003, as micro e pequenas empresas suplantaram a barreira dos 5,0 milhões de estabelecimentos formais e, em 2008, empregavam 13,0 milhões de trabalhadores formais, o que representa pouco mais da metade dos empregos formais do país, como ilustram as estatísticas disponíveis no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE (2009).

A maioria dos empresários busca adequação aos novos tempos e utiliza modelos de gestão próprios às suas circunstâncias e particularidades. Conhecimento, qualidade, agilidade e estratégia já fazem parte do dia-a-dia de micro e pequenos empresários.

A iniciativa de desenvolver este estudo teve origem na convivência com micro e pequenos empresários, quando se percebe que os mesmos anseiam por informações, mudanças e práticas administrativas que possam auxiliar no controle de suas atividades e busca de resultados que conduzam à sobrevivência e prosperidade. Em média as micro e pequenas empresas duram cinco anos e a principal razão para esse número é a falta de capacidade de usar as práticas de administração existentes. Este fato ocorre não somente pelo desconhecimento, mas pela falta de capital de giro, falta de seleção do mercado de atuação, dificuldade em enfrentar as rápidas mudanças das condições de mercado, falta de identificação das necessidades ou problemas das áreas, falta de informação crítica sobre o desempenho dos impactos e o uso inadequado das práticas administrativas.

2 DESENVOLVIMENTO

Segundo Batalha e Demori (1990) a definição e caracterização de micro e pequenas empresas é tema discutível, não só no Brasil como no mundo. Pelo fato de não existirem critérios universalmente aceitos, países e regiões (às vezes regiões de um mesmo país) utilizam definições e classificações próprias, de acordo com suas peculiaridades e motivações legislativas e comerciais.

De acordo com a opinião de diversos autores pesquisados, podemos denominar Micro e Pequenas empresas aquelas que apresentam as seguintes características:

- a) Usam trabalho próprio ou de familiares;
- b) A administração não possui um sistema de informação especializado;
- c) Os dirigentes, apenas uma ou duas pessoas, estão envolvidos em todas as decisões da empresa;
- d) Falta de tempo por parte dos dirigentes de elaborar um plano de metas;
- e) Possuem particularidades próprias do pequeno negócio;
- f) Prevalecem relações informais entre os proprietários e os empregados;
- g) Encontram dificuldades em obter créditos;
- h) Não exige mão-de-obra especializada, devido à utilização de equipamentos pouco complexos;

Conforme o SEBRAE (2007) a adoção de critérios para a definição de tamanho de empresa constitui importante fator de apoio às micro e pequenas empresas, permitindo que as firmas classificadas dentro dos limites estabelecidos possam usufruir os benefícios e incentivos previstos nas legislações que dispõem sobre o tratamento diferenciado ao segmento, e que buscam alcançar objetivos prioritários de políticas públicas, como o aumento das exportações, a geração de emprego e renda, a diminuição da informalidade dos pequenos negócios, entre outras.

O SEBRAE (2007) classifica o porte das empresas de acordo com o quadro 1

Quadro 1- Porte das Empresas

Porte da Empresa	Indústria	Comércio e Serviços
Micro	Até 19 pessoas ocupadas	Até 09 pessoas ocupadas
Pequena	De 20 a 99 pessoas ocupadas	De 10 a 49 pessoas ocupadas
Média	De 100 a 499 pessoas ocupadas	De 50 a 99 pessoas ocupadas
Grande	Acima de 499 pessoas ocupadas	Acima de 99 pessoas ocupadas

Fonte: SEBRAE (2007)

2.1 LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MPES

A Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 instituiu o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, é chamada Lei do “Super Simples”. Esta lei mantém as principais características da Lei 9841, ou seja, estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às micro e pequenas empresas, tendo como principais aspectos, o recolhimento dos impostos e tributos federais, estaduais e municipais centralizados pela União em uma única guia de recolhimento, facilidade de acesso ao crédito e ao mercado inclusive tendo preferências nas licitações pelo poder público.

Para definição de Micro e Pequenas Empresas mantém-se o critério quantitativo do faturamento ou utilizando o termo “receita bruta” conforme segue:

- a) Microempresa, é aquela que, em cada ano-calendário, aufera receita bruta inferior a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
- b) No caso das empresas de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

A aprovação desta Lei demonstra haver, por parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo brasileiro, uma iniciativa quanto à criação de novos negócios, incentivando o empreendedorismo, buscando a simplificação do regime tributário para os pequenos negócios.

2.2 INDICADORES DE DESEMPENHO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O SEBRAE/RS (2007) afirma que o indicador de desempenho não é como qualquer outro indicador. Ele precisa estar orientado para a saúde operacional da empresa, ou seja, só pode afirmar que um indicador é de desempenho quando o resultado operacional da empresa também melhorar. A sobrevivência de MPEs depende do seu desempenho, da sua capacidade de competir no mercado e do seu resultado operacional.

Conforme a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP (2006) os indicadores são formas de representação quantificável de características de produtos e processos utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo.

São instrumentos de verificação do alcance dos resultados e objetivos

formulados. Eles devem expressar, de forma quantitativa e qualitativa, o desempenho que queremos demonstrar.

De acordo com GONÇALVES (2002, p. 815.):

A característica essencial para uma organização é a capacidade de aplicar com sucesso seus indicadores para medição de seu desempenho, possibilitando um maior conhecimento de seus processos, relacionados com os pontos críticos de sucesso, permitindo uma avaliação contínua da eficiência de seus processos e pessoas.

Conforme o Programa Excelência Gerencial do Exército Brasileiro – PEG/EB (2006) os indicadores são ferramentas básicas para o gerenciamento do Sistema Organizacional e as informações que fornecem são essenciais para o processo de tomada de decisão. Podem ser obtidos durante a realização de um processo ou ao seu final. O indicador é definido como um valor quantitativo realizado ao longo do tempo (uma função estatística) que permite obter informações sobre características, atributos e resultados de um produto ou serviço, sistema ou processo.

Miranda e Silva (2002) afirmam que os indicadores de desempenho desejáveis estão relacionados à definição das mensurações que devem ser consideradas, onde devem ser identificados os atributos de desempenho relevantes que serão adotados como referência de avaliação.

Bertoldi (2003) afirma que a avaliação de desempenho é um meio necessário e importante para o crescimento e o aprimoramento das organizações. Sem medição não há como gerenciar as atividades e nem controlar os resultados dos esforços empreendidos.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Segundo ENAP (2006) os indicadores podem ser:

- a) Quantitativos: Permitem medir as alterações de uma dada situação inicial, auxiliando na compreensão das mudanças ocorridas. Exemplo: aumento ou diminuição do índice de emprego feminino.
- b) Qualitativos: Informam sobre as alterações ocorridas em termos de qualidade, relação social, autoridade ou *status* social. Exemplo: índice de emprego feminino X aumento da exploração do trabalho da mulher.

2.3.1 Tipos de indicadores

Os tipos de Indicadores segundo o ENAP (2006) são:

- a) Indicadores Estratégicos: Informam o “quanto” a organização se encontra na direção da consecução de sua Visão;
- b) Indicadores de Produtividade (eficiência): medem a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos;
- c) Indicadores de Qualidade (eficácia): focam as medidas de satisfação dos clientes e as características do produto/serviço;
- d) Indicadores de Efetividade (impacto): focam as conseqüências dos produtos/serviços (fazer a coisa certa da maneira certa);
- e) Indicadores da Capacidade: medem a capacidade de resposta de um processo (saídas produzidas por unidade de tempo).

Segundo SEBRAE/RS (2007) as empresas que não se preocupam com os indicadores de desempenho e gestão empresarial podem estar comprometendo sua saúde operacional e sua existência. A escolha apropriada dos indicadores de desempenho e gestão empresarial pode contribuir com a produtividade e competitividade de uma MPE. Pesquisas feitas no Brasil afirmam que 60% das micro e pequenas empresas que morrem nos primeiros quatro anos de vida apresentam fortes evidências de falta de indicadores de desempenho e gestão empresarial deficiente.

Entre os possíveis ganhos em adotar os indicadores de desempenho, pode-se citar segundo SEBRAE/RS (2007):

- a) Entender o seu negócio buscando identificar e atuar nos riscos que podem estar comprometendo a vida da empresa;
- b) Garantir a subsistência do empresário e de seus funcionários;
- c) Garantir o faturamento da empresa hoje e no futuro;
- d) Conhecer os custos operacionais da empresa;
- e) Avaliar o grau de satisfação dos clientes;
- f) Atender aos prazos de entrega;
- g) Melhorar a qualidade do produto ou serviço.

Segundo o Programa Excelência Gerencial do Exército Brasileiro – PEG/EB (2006) são componentes do Indicador:

1. O valor numérico do indicador (relação matemática), num determinado momento,

é denominado de índice.

2. O referencial comparativo é um índice arbitrado ou convencionado para o indicador, utilizado como padrão de comparação.
3. As metas são os índices arbitrados para os indicadores, a serem alcançados num determinado período de tempo. São pontos ou posições a serem atingidos no futuro. Elas se constituem em propulsores da gestão, pois gerenciar consiste em desenvolver ações, visando atingir metas. Uma meta possui três componentes: objetivo, valor e prazo. Exemplo: reduzir o número de ocorrências em 50% até o final do ano.
4. A fórmula de obtenção do indicador indica como o valor numérico (índice) é obtido.

As formas de medida segundo Chiavenato (1994) na maioria das ocasiões, a preocupação das organizações está voltada para a medição, a avaliação e o controle de três aspectos principais:

1. Resultados: Os resultados concretos e finais que se pretende alcançar em certo período de tempo.
2. Desempenho: O comportamento ou meios instrumentais que se pretende por em prática.
3. Fatores críticos de sucesso: Os aspectos fundamentais para que a organização seja bem-sucedida nos seus resultados e no seu desempenho.

O referido autor diz que muitas empresas desenvolvem várias medidas para acompanhar resultados financeiros, custos de produção, quantidade e qualidade dos bens produzidos, desempenho individual das pessoas e satisfação dos clientes. Os aspectos mais focalizados do desempenho organizacional são:

1. Lucratividade: Está relacionada ao volume de dinheiro gerado depois de deduzidas as despesas. É a medida em que as receitas ultrapassam os custos. As medidas de lucratividade mais usadas: vendas líquidas (total de vendas em reais menos custos de produção dos bens/serviços), ganhos por fatia de estoque, retorno do investimento, e outras.
2. Competitividade: diz respeito ao sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes. As medidas de competitividade mais usadas são: percentagem da fatia de mercado e volume total de vendas para certo produto, como percentagem do volume total de vendas de todos os produtores.

3. Eficiência: significa o alcance de resultados com o mínimo uso de recursos. É a porcentagem dos recursos realmente utilizados sobre os recursos que foram planejados para serem utilizados.

$$\text{Eficiência} = \frac{\text{Recursos realizados utilizados}}{\text{Recursos planejados para serem usados}} \times 100$$

A eficiência analisa o lado da entrada do sistema e mede o desempenho do gerenciamento do sistema. Todas as entradas do sistema podem ser submetidas à avaliação de eficiência: mão-de-obra, pessoal administrativo, equipamento (ou utilização), material, informações, etc.

As medidas de eficiência mais usadas são: recursos aplicados por unidade de saída; tempo de processamento por unidade produzida, número médio de clientes servidos ou unidades produzidas por empregado; tempo médio de manutenção das máquinas e equipamentos.

1. Eficácia: é a porcentagem da saída real sobre a saída esperada. É relativa aos meios e coisas certas para atender às necessidades do cliente.

$$\text{Eficácia} = \frac{\text{Saída real}}{\text{Saída}} \times 100$$

A eficiência analisa o lado da saída do sistema e trata da implementação dos objetivos: fazer o que se planejou. As medidas de eficácia devem refletir se os resultados desejados estão sendo atingidos.

As medidas de eficácia mais usadas são: número de clientes que retornam, satisfação do cliente e atendimento às necessidades da sociedade.

2. Qualidade: refere-se à adequação em relação às especificações ou requisitos ou superação dos mesmos. As medidas mais usadas são: porcentagem de produtos que atendem aos critérios de qualidade; número de reclamações de clientes; número de produtos rejeitados; satisfação do cliente.
3. Inovação: é o grau em que se produzem novas idéias ou se adaptam velhas idéias para criar resultados lucrativos. As medidas: número de patentes obtidas para os novos produtos; número de novos produtos/serviços desenvolvidos, número de sugestões de empregados implementadas; volume de dinheiro

economizado por melhorias contínuas nos processos de trabalho.

4. Produtividade: é a relação entre as saídas e as entradas do sistema.

$$\text{Produtividade} = \frac{\text{Saídas}}{\text{Entradas}} \times 100$$

$$\text{Produtividade esperada} = \frac{\text{Saída esperada}}{\text{Recursos que deverão ser consumidos}} \times 100$$

$$\text{Produtividade real} = \frac{\text{Saída real}}{\text{Recursos realmente consumidos}}$$

As medidas de produtividade podem ser aplicadas para cada entrada ou combinação de entradas, vendas, custos etc. Utilizam razões simples, como toneladas por homem-hora (esperadas e reais), produção por operário-dia.

5. Qualidade de vida no trabalho: tem relação com os aspectos do ambiente físico e psicológico do trabalho que são importantes para os funcionários. As medidas mais usadas são: satisfação dos empregados; índice de rotatividade e de absenteísmo dos funcionários; índice de acidentes no trabalho.

2.4 INDICADORES COMPETENTES DO PRÊMIO DE COMPETITIVIDADE PARA MPE's

Segundo Nunes (2008) com o objetivo de promover uma maior sensibilização dos conceitos sobre competitividade, qualidade, gestão, inovação e produtividade, buscando auxiliar no desenvolvimento das MPE's do Brasil, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o SEBRAE Nacional se uniram para lançar o Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas.

Realizado pelo SEBRAE Nacional e Movimento Brasil Competitivo, com apoio técnico da FNQ, o Prêmio busca reconhecer as MPE's que se destacam nas dimensões comportamento empreendedor e sistema de gestão. Através da primeira dimensão é avaliada a atitude empreendedora do empresário a partir de atributos e características pessoais validadas internacionalmente. A segunda dimensão é uma avaliação da gestão da empresa e de seus resultados, segundo o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade. A atuação das empresas premiadas é uma referência no esforço de mobilização para a melhoria da competitividade das organizações e do Brasil.

O prêmio tem duas diretrizes básicas, a primeira destaca a importância da promoção o de um trabalho de educação e massificação dos conceitos da competitividade e da qualidade nas MPE's, a segunda institui a criação de um sistema de reconhecimento nacional para premiar o elevado desempenho em qualidade e competitividade, através da criação de premiações regionais nas 27 unidades da Federação.

Seguindo o Modelo Excelência da Gestão (MEG) do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ), o Prêmio de Competitividade para MPE's avalia a gestão da empresa, abrangendo os seguintes itens (SEBRAE, 2005):

- a) A maneira como é conduzida a função de liderança do negócio;
- b) Como são desenvolvidas as estratégias e planos em seu negócio;
- c) O relacionamento com mercados e clientes;
- d) O relacionamento com a sociedade;
- e) A organização e o uso de informações para a condução da gestão;
- f) O desenvolvimento das pessoas envolvidas nos processos;
- g) A maneira como os processos são gerenciados e;
- h) Os resultados obtidos pela empresa.

O Critério Liderança trata da forma como o dirigente conduz seu negócio, define os rumos, analisa o desempenho dos indicadores e desenvolve o exercício das lideranças, nele são avaliados se a empresa possui definição clara sobre qual é o seu Negócio, como vai atuar no Mercado (Missão), qual o futuro esperado para a empresa (Visão) e quais os princípios de comportamento empresarial (Valores).

Através do instrumento de avaliação são analisados os seguintes indicadores:

- a) A participação do dirigente da empresa em treinamentos, cursos, seminários e/ou congressos para aprimoramento dos conhecimentos em gestão, nos últimos três anos;
- b) O envolvimento dos dirigentes com os empregados para compartilhar informações da empresa, tais como resultados do desempenho do negócio, a visão, planos de ação e metas.
- c) Há análise e implementação das sugestões de melhorias para o trabalho feitas pelos empregados;
- d) A avaliação do desempenho global dos indicadores da organização com objetivo de antecipar-se a problemas e intensificar o desempenho de seus resultados.

O Critério Estratégias e Planos trata da definição das estratégias da empresa,

bem como do seu desdobramento em planos de ação, definição de indicadores e metas, sendo avaliados os seguintes itens:

- a) As estratégias necessárias para atingir a visão e validar o negócio da empresa são definidas com base em informações internas e externas que permitem trazer vantagens únicas, exclusivas e atrativas e são decorrentes de um processo de definição de estratégias sistematizado, que permite ainda tratar os aspectos legais, sociais e tecnológicos e os produtos substitutos;
- b) Os Planos de ação necessários para atingir as estratégias são elaborados e, estes são acompanhados e monitorados quanto ao seu cumprimento;
- c) A empresa utiliza indicadores, que permitam avaliar o seu funcionamento;
- d) Os indicadores utilizados para avaliar o funcionamento da empresa dispõem de metas de curto e/ou longo prazo definidos para orientar o seu desempenho;
- e) Os diferentes tipos de clientes são agrupados, suas necessidades identificadas para promoção da adequação e melhoria dos seus produtos/serviços e para intensificar a satisfação dos seus clientes;
- f) As reclamações e sugestões dos clientes são recebidas e tratadas, tornando possível intensificar o relacionamento e a satisfação destes;
- g) A satisfação dos clientes é avaliada por meio de pesquisa de satisfação de clientes ou outra ferramenta de medição para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria para seus produtos, serviços e processos;
- h) A partir das análises dos resultados da avaliação da satisfação dos clientes são implementadas ações para intensificar a satisfação destes;
- i) Os impactos negativos que seus produtos/serviços e processos possam causar ao meio ambiente são identificados e tratados, de modo a promover uma atuação ambientalmente mais responsável;
- j) O consumo de água e energia elétrica é controlado, de modo a promover uma atuação ambientalmente mais responsável;
- k) A responsabilidade social é promovida por meio de ações, que permitam demonstrar o seu comprometimento com os aspectos sociais;
- l) As informações sobre o setor de atividade em que atua e sobre a concorrência são identificadas e buscadas de modo a subsidiar a avaliação do desempenho e a revisão das estratégias;
- m) A empresa utiliza tecnologia da informação para apoiar a execução dos processos, tomar decisões e agilizar as suas atividades;

- n) São implementadas melhorias e inovações nos produtos, serviços, processos e instalações, de forma a gerar atrativos e ganhos tanto operacionais como junto aos clientes e mercados;
- o) As funções e responsabilidades dos empregados são claramente definidas, esclarecendo o grau de autonomia e participação das pessoas em suas atividades;
- p) O desempenho dos empregados é reconhecido, de forma a promover o estímulo e a motivação das pessoas (Indicador: frequência dos empregados no trabalho);
- q) A empresa oferece treinamentos visando à capacitação, desenvolvimento e crescimento profissional dos empregados (Indicador: Percentual de horas empregadas em treinamento);
- r) Os aspectos saúde e segurança dos empregados no ambiente de trabalho são identificados e tratados de modo a promover o bem-estar e proporcionar melhores condições de trabalho (Indicador: frequência de acidentes de trabalho);
- s) O bem-estar e satisfação dos empregados são intensificados por meio da promoção de benefícios legais e outros serviços (confraternizações, áreas de lazer, programas de integração com a família, etc.), (Indicador: percentual de satisfação dos empregados);
- t) Os principais processos (produção, prestação de serviços e/ou comercialização) são identificados e a empresa os executa com base na utilização de padrões documentados, de modo a intensificar a eficiência e os seus resultados;
- u) O resultado dos principais processos é monitorado, de modo a identificar problemas e causas de mau desempenho;
- v) Os resultados da empresa relativos à Produtividade, ao Percentual de produtos/serviços com falhas, e ao Percentual de produtos/serviços entregues no prazo, (Indicadores: Produtividade dos empregados, percentual de produtos/serviços com falha ou defeito, número de entregas no prazo);
- w) Os fornecedores são selecionados e avaliados quanto ao seu desempenho, com objetivo de reduzir os custos de fornecimento e intensificar o relacionamento com estes (Indicador: Percentual de produtos/serviços recebidos dos fornecedores dentro das especificações);
- x) Os aspectos econômico-financeiros da empresa são monitorados para melhorar a utilização dos seus recursos financeiros, (Indicadores: Lucratividade e rentabilidade).

Indicadores sugeridos pela Fundação Nacional da Qualidade (2005) a serem utilizados pelas micro e pequenas empresas para a participação no Prêmio de Competitividade para MPE's, como demonstrados no quadro 02 abaixo.

2.4.1 Critérios para os indicadores

Os Indicadores do prêmio de competitividade para MPE's de acordo com a Fundação Nacional da Qualidade (2005) estão no quadro 2:

Quadro 2. Critérios de Qualidade e Indicadores

Critério	Indicador
Liderança	Participação do Empresário em treinamentos nos últimos três anos
	Divulgação de resultados do desempenho do negócio, a visão, planos de ação e metas
	A análise e implementação das sugestões de melhorias feitas pelos empregados
	A avaliação do desempenho global dos indicadores da organização
Estratégias e Planos	As estratégias necessárias para atingir a visão e validar o negócio da empresa são definidas com base em informações internas e externas
	Os Planos de ação das estratégias são elaborados, acompanhados e monitorados
	A empresa utiliza indicadores, que permitam avaliar o seu funcionamento
	Os indicadores utilizados dispõem de metas de curto e/ou longo prazo
	Os diferentes tipos de clientes são agrupados, suas necessidades identificadas
	As reclamações e sugestões dos clientes são recebidas e tratadas
	A satisfação dos clientes é avaliada por meio de pesquisa de satisfação de clientes ou outra ferramenta de medição
	São implementadas ações para intensificar a satisfação dos clientes
	Existe uma atuação ambientalmente responsável
	O consumo de água e energia elétrica é controlado
	A responsabilidade social é promovida por meio de ações
	As informações sobre o setor de atividade em que atua e sobre a concorrência são identificadas
	A empresa utiliza tecnologia da informação para apoiar a execução dos processos
	São implementadas melhorias e inovações nos produtos, serviços, processos e instalações
	As funções e responsabilidades dos empregados são claramente definidas
	O desempenho dos empregados é reconhecido Indicador: frequência dos empregados no trabalho
	A empresa oferece treinamentos Indicador: Percentual de horas empregadas em treinamento
	Os aspectos saúde e segurança dos empregados no ambiente de trabalho são identificados Indicador: frequência de acidentes de trabalho
	O bem-estar e satisfação dos empregados são intensificados Indicador: percentual de satisfação dos empregados
	Os principais processos são identificados e executados com base na utilização de padrões documentados, são monitorados de modo a identificar problemas
Os resultados da empresa relativos à produtividade e a qualidade dos produtos/serviços – Indicadores: Produtividade dos empregados, percentual de produtos/serviços com falha ou defeito, número de entregas no prazo	
Os fornecedores são selecionados e avaliados quanto ao seu desempenho Indicador: Percentual de produtos/serviços recebidos dentro das especificações	
Econômico financeiros	Os aspectos econômico-financeiros da empresa são monitorados Lucratividade e Rentabilidade

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2005)

2.4.2 Sugestão de indicadores para as MPE'S

As Sugestões de Indicadores para as MPE'S, segundo Nunes (2008) são demonstradas no quadro 3:

Quadro 3. Sugestão de Indicador por Grupo

Grupo	Indicador
Econômico financeiros	Crescimento das vendas
	Fluxo de caixa
	Prazo médio de recebimento das vendas
	Prazo médio de pagamento das compras
	Lucro sobre as vendas (Margem Líquida)
	Nível de endividamento
	Lucro por produto
	Lucro por cliente
	Rotatividade ou giro dos estoques
Clientes	Satisfação de clientes
	Reclamações de clientes
	Captação de clientes (Novos clientes)
	Retenção de clientes (Quantidade de clientes com várias compras)
	Índice de devoluções de clientes
Processos	Qualidade do produto
	Quantidade de pedidos entregue no prazo prometido
	Percentual de produtos/serviços recebidos dos fornecedores dentro das especificações solicitadas
Pessoas	Satisfação dos funcionários
	Freqüência dos empregados no trabalho
	Produtividade dos funcionários
	Freqüência de acidentes de trabalho
	Percentual de horas empregadas em treinamento
Ambientais	Percentual de requisitos ambientais atendidos (Legislação ambiental)

FONTE: Nunes (2008)

Nunes (2008) afirma que, conforme demonstrado pelas empresas que mais aumentaram suas vendas em 2007, é importante que o empreendedor tenha uma definição clara do seu negócio, estabeleça o futuro esperado, defina a sua forma de atuação no mercado, escreva quais são os princípios que vão nortear o comportamento empresarial, formalize as suas metas pelo menos pelo prazo de um ano e busque informações sobre o setor de atuação e sobre a concorrência, devendo ser esta a base de definição de quais indicadores a empresa irá utilizar para o acompanhamento de seu desempenho ao longo do tempo.

De acordo com SEBRAE/RS (2007) existem alguns indicadores considerados de grande importância para as MPE's.

1. Grau de Dependência: a principal aplicação é controlar e diminuir o grau de dependência da empresa com relação ao faturamento de um determinado cliente.

Fórmula de cálculo: dividir o total de faturamento com produtos e serviços de um determinado cliente pelo total de faturamento da MPE.

2. Novos Clientes: a principal aplicação é controlar o número de novos clientes que participam do faturamento da MPE no mês atual. Possui aplicação também na redução do grau de dependência de um determinado cliente no faturamento da micro ou pequena empresa.

Fórmula de cálculo: número de novos clientes que a micro ou pequena empresa conquistou no mês.

3. Gasto Geral de Fabricação da MPE: a principal aplicação é controlar o gasto geral de fabricação da MPE ou controlar qual a participação do gasto geral de fabricação no faturamento total da micro ou pequena empresa.

Fórmula de cálculo: dividir o gasto geral de fabricação pelo faturamento total da MPE.

4. Aumento do Faturamento da MPE: a principal aplicação é controlar o percentual do aumento de faturamento da MPE.

Fórmula de Cálculo: dividir o faturamento geral do mês atual pelo faturamento geral do mês anterior.

5. Qualidade: a principal aplicação é controlar o índice de qualidade dos produtos ou serviços produzidos pela MPE.

Fórmula de cálculo: dividir o total de produtos ou serviços produzidos com defeitos pelo total de produtos ou serviços produzidos pela micro e pequena empresa.

6. Lucro Líquido Operacional da MPE: a principal aplicação é controlar o lucro líquido da MPE.

Fórmula de cálculo: diminuir o faturamento total líquido pelos gastos gerais da micro e pequena empresa.

7. Resultado Operacional da MPE: a principal aplicação é controlar o Retorno Sobre o Investimento (RSI) da MPE ou controlar quanto cada real investido retorna para a empresa ou empresário.

Fórmula de cálculo: dividir o lucro líquido operacional da micro e pequena empresa (faturamento total menos gastos gerais) pelo ativo total da MPE.

8. Eficiência Comercial da MPE: a principal aplicação é controlar a taxa de eficiência de conversão dos orçamentos elaborados e enviados. Controlar também a qualidade

da elaboração dos orçamentos pelo MPE.

Fórmula de cálculo: dividir o total de orçamentos aprovados pelos clientes pelo total de orçamentos elaborados e enviados para os clientes da micro e pequena empresa.

3 CONCLUSÃO

Indicadores de desempenho são fatores críticos para o sucesso na gestão (avaliações, decisões) de qualquer empresa, inclusive micro e pequenas empresas, indicam aos gestores até que ponto as metas propostas são realizadas, considerando os aspectos de eficácia (resultados obtidos), de eficiência (recursos aplicados) e de efetividade (impacto para a empresa, para os *stakeholders* e para a sociedade) que requerem observação sistemática em todos os processos.

Ao medir de forma sistemática e estruturada seu desempenho, essas micro e pequenas empresas tornam-se aptas a realizar rapidamente as mudanças que forem necessárias em seus processos, de modo a acompanhar os novos rumos do mercado em que atuam.

A priorização e a utilização de indicadores de desempenho para as micro e pequenas empresas é uma questão de necessidade e de vital importância para que possam se manter competitivas no mercado, sobreviver e até crescer.

Conclui-se que os micro e pequenos empresários não têm dado a devida importância aos indicadores de desempenho em suas organizações, apesar de a medição ser um dos requisitos mais importantes de um sistema de gestão e auxiliar na tomada de decisões, bem como assegurar que os objetivos estejam sendo cumpridos, é necessário que se conscientizem que serão superados pelos concorrentes caso não mudem e aperfeiçoem sua atuação continuamente.

REFERÊNCIAS

BATALHA, M.; DEMORI, F. A pequena e média indústria em Santa Catarina. Florianópolis, UFSC, 1990.

BERTOLDI, João. O Painel Estratégico como ferramenta de Avaliação de Desempenho: Uma abordagem conceitual em uma empresa do ramo metalúrgico. Jaraguá do Sul, SC, 2002. Dissertação (mestrado em finanças) – Programa de Pós-Graduação em administração – PPGA, 2003.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração – Teoria, Processo e Prática. p. 342.

ENAP – Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional. p. 32-34.

GONÇALVES, J.P. (2002) – Desempenho Organizacional. In Seminário Econômico, p. 815.

MIRANDA, L.C.: SILVA, J.D.G. Medição de Desempenho.

NUNES, Arcenildo Valderes da Silva Nunes. Indicadores de Desempenho para as Micros e Pequenas Empresas: Uma pesquisa com as MPE's associadas a Microempas de Caxias do Sul/RS. Dissertação – Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade de Caxias do Sul, 2008.

PEG-EB, Programa Excelência Gerencial. p. 7.

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas: critérios de avaliação, 2006. Brasília: Sebrae. 2005.

SEBRAE-RS- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. Indicadores de Desempenho e Gestão Empresarial. Disponível em: www.sebraers.com.br, 2007.

SEBRAE-SP- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo. Mortandade de empresas. Disponível em: www.sebraesp.com.br, 2007.

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – <http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMicroPequena2009.pdf>